

UMA PERSPECTIVA JURÍDICA-POLÍTICA-INSTITUCIONAL DA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NAS VEREDAS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL

Bruno Mesquita Feliciano¹, Paulo Henrique Pedrosa Evangelista², Hilaritssa Moura Barbosa³, Fiama Natacha Lima de Oliveira⁴, David Gabriel Araujo de Oliveira⁵, Sandra Gabriele Bezerra Braga⁶, Charles Borges Rossi⁷, Karla Sessin Dilascio⁸

¹Instituto Fronteiras, brunobmf2000@gmail.com; ²Instituto Fronteiras, henriquepauloczs18@gmail.com; ³Instituto Fronteiras, hilaritssa.moura@ifronteiras.org; ⁴Instituto Fronteiras, fiama.natacha@ifronteiras.org; ⁵Instituto Fronteiras, davidgabriel.aoliveira@gmail.com; ⁶Instituto Fronteiras, sandra.braga@ifronteiras.org; ⁷Instituto Fronteiras, charles.rossi@ifronteiras.org; ⁸Instituto Fronteiras, karla.dilascio@ifronteiras.org.

Resumo

A região tríplice fronteira entre Brasil, Bolívia e Peru, rica em recursos naturais, compartilha a presença de hidrocarbonetos como petróleo e gás. Cada país possui um robusto arcabouço jurídico, porém as convergências e divergências não são totalmente exploradas em obras acadêmicas. No Brasil, o arcabouço legal balizador dos hidrocarbonetos, fundamentado na Constituição de 88, sustenta o licenciamento ambiental em três fases. Já a Bolívia, a semelhança do Brasil, prevê os recursos naturais em esfera constitucional, sendo esta a fundamentação basilar de suas leis ordinárias voltadas para o setor dos hidrocarbonetos. Diferente do Brasil, há uma licença única para todas as fases, sujeita a revogação se o projeto violar a legislação. O Peru, diferencia doutrinariamente os recursos naturais e da natureza, com os hidrocarbonetos enquadrados nos primeiros. Além disso, o Peru adota uma única licença para projetos de hidrocarbonetos, similar à Bolívia. Esta análise comparativa baseou-se no direito comparado.

Palavras-chave — *Arcabouço, Hidrocarboneto, Tríplice Aliança.*

Abstract

The triple border region between Brazil, Bolivia and Peru, rich in natural resources, shares the presence of hydrocarbons such as oil and gas. Each country has a robust legal framework, but convergences and divergences are not fully explored in academic works. In Brazil, the legal framework governing hydrocarbons, based on the 1988 Constitution, supports environmental licensing in three phases. Bolivia, like Brazil, provides for natural resources in the constitutional sphere, which is the basic foundation of its ordinary laws focused on the hydrocarbons sector. Unlike Brazil, there is a single license for all phases, subject to revocation if the project violates legislation. Peru doctrinally differentiates between natural and natural resources, with hydrocarbons

classified as the former. Furthermore, Peru adopts a single license for hydrocarbon projects, similar to Bolivia. This comparative analysis was based on comparative law.

Keywords — *Framework, Hydrocarbon, Triple Alliance.*

1. INTRODUÇÃO

A produção de petróleo e gás natural representam pilares fundamentais para a economia de diversos países pertencentes a tríplice fronteira, incluindo, mas não se limitando, ao Brasil, Bolívia e Peru. A legislação que regula essas atividades desempenha um papel primal na definição dos marcos legais e regulatórios que balizam o setor dos hidrocarbonetos em cada ator internacional atuante neste segmento.

Neste contexto, o presente artigo se propõe a analisar e comparar as legislações voltadas a regulação do setor dos hidrocarbonetos no Brasil, Bolívia e Peru. Serão analisadas as principais leis, regulamentos e políticas públicas relacionadas ao setor de hidrocarbonetos, com intuito de identificar semelhanças, diferenças e desafios enfrentados por cada país. A compreensão desses marcos legais é essencial para avaliar a eficácia das políticas públicas adotadas por cada nação e para promover uma análise comparativa que possa contribuir para o aprimoramento das legislações vigentes e para o desenvolvimento sustentável do setor de hidrocarbonetos na tríplice fronteira.

1.1 Teoria de governança

Os aspectos de governança de um país estão intrinsecamente ligados aos seus procedimentos, normas, leis, organização institucional, contexto histórico e político. Desse modo, é previsível que a governança de um país seja diferente do outro. No entanto, existem princípios básicos acordados

internacionalmente, que devem guiar a governança de estados democráticos, como acordos e princípios discutidos e firmados no âmbito da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD), do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial e seu indicador de governança global, especialmente considerando um ambiente de globalização e dada a importância dos hidrocarbonetos na estrutura da economia global [2].

Entre as décadas de 80 e 90, diversas iniciativas e princípios relacionados à governança pública foram lançados no mundo, em virtude da crescente insatisfação da população face às práticas anteriormente adotadas na gestão do ente público. Esta tentativa de reforma da administração pública estava ligada às mudanças na concepção do papel do Estado, que passava de “protetor do bem comum” para dirigente do desenvolvimento social, inspirada na “administração pública gerencial”, dando ao Estado a possibilidade de incluir e compartilhar os objetivos da gestão da coisa pública com outros agentes não estatais, inclusive empresas [3].

Portanto, podemos compreender que, no setor de hidrocarbonetos, assim como ocorre em outros setores econômicos, sociais, ambientais, e vários outros existentes em âmbito nacional e global, a governança se traduzirá em um arranjo normativo, institucional, social e histórico que tem por objetivo, materializar toda uma rede voltada para a estruturação e manutenção linear das atividades que circundam a seara dos hidrocarbonetos, bem como os atores envolvidos na execução dessas atividades.

2. MÉTODO DE ANÁLISE JURÍDICO- INSTITUCIONAL NA EXPLORAÇÃO DE HIDROCARBONETO NA TRÍPLICE FRONTEIRA: DIREITO COMPARADO

A presente pesquisa utilizou a comparação das legislações de outros países para investigar como eles constroem as aplicações normativas e processos de licitação e licenciamento no tríplice fronteira, com o recorte para Brasil, Bolívia e Peru, para assim aprimorar as comparações entre os contextos políticos desses países e do Brasil em relação à exploração de petróleo e gás natural. Considera-se, normalmente, que os

padrões institucionais moldam as capacidades de governança do setor público. As estruturas legais e formais são mais importantes do que os indivíduos que povoam as instituições e organizações. Grande parte da lógica da política comparada tem consistido em assumir que os arranjos institucionais formais podem explicar como funcionam os governos.

Neste artigo, utilizamos o método do direito comparado [4, 5, 6], a partir da análise das instituições formais dos países estudados, para identificar os parâmetros de governança quanto aos projetos de exploração e hidrocarbonetos. O método de pesquisa a partir do direito comparado contribui para identificar recomendações que poderiam promover melhorias nos regimentos formais, a partir das instituições jurídicas em comparação. Tendo por base o dossiê, a busca se valeu de pesquisas sobre as normativas de cada país a respeito do tema, para depois de conhecê-las, partir para a análise das semelhanças e diferenças, e, assim, tecer o caminho da pesquisa e ampliar os horizontes para a construção de soluções e possíveis agendas de estudo para a temática, pensando também em recomendações de boas práticas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Brasil – Institutos Normativos

O arcabouço jurídico brasileiro no âmbito dos hidrocarbonetos é densamente rico e amplo. Se estende desde a carta magna de 88, até leis ordinárias, perpassando, inclusive, por portarias e resoluções publicadas pelos órgãos competentes.

Em matéria constitucional, o Brasil possui previsão de proteção aos recursos naturais, bem como do meio ambiente, no caput do Art. 225 da [7], e, dentre as determinações, está o gozo do meio ambiente perfeitamente equilibrado, bem como, no §2º do mesmo artigo, o reconhecimento da Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar e o Pantanal Sul Mato Grossense como patrimônios nacionais, devendo ter os seus recursos naturais explorados na forma da lei específica [7].

Já em matéria de lei ordinária, em consonância com o Art. 225 da Constituição, o Poder Legislativo brasileiro criou inúmeras leis referentes à preservação do meio ambiente, à exploração dos recursos naturais, que

acarretaram a publicação de diversas portarias complementadoras, as quais, por sua vez, têm por intuito balizar os processos legais e administrativos atrelados ao meio ambiente e a exploração, exportação e importação dos hidrocarbonetos e outros recursos.

Destacam-se, dentre essas legislações, a lei 9.478/1997 [8], que estabelece a Política nacional, e cria o Conselho Nacional de política Energética (CNPE), a Agência Nacional do Petróleo, gás natural e biocombustíveis (ANP) e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT); a lei 13.586/2017 [9], que altera a anterior para instituir a política de biocombustível no país e promover o uso de biocombustível na matriz energética brasileira; a lei 12.351/2010 [10], que define o regime de partilha como o regime de produção e exploração de petróleo e gás natural no Brasil, e estabelece as regras para a realização de licitação sob esse regime, e, por fim, a lei 11.909/2009 [11], que regulamenta a atividade de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos na camada pré-sal, sob o regime de partilha de produção.

As diretrizes para o processo licitatório de blocos para a exploração de petróleo e gás natural sob o regime de concessão são regidos pela lei 9.847/1999 [12]. Já a lei 12.276/2010 [13] vem em complemento da lei 9.847/1999 [12], preenchendo uma lacuna deixada por esta. A lei 12.276/2010 [13] estabelece as diretrizes para a realização de processo licitatório de blocos para a exploração e produção de petróleo e gás natural sob o regime de partilha de produção, e a lei [14] versa sobre o regime jurídico de empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias no âmbito da união, estados federados e municípios.

3.2. Processo de Hidrocarboneto – Brasil

Diferente de outros países da tríplice fronteira, o Brasil não possui uma lei geral que regula o licenciamento ambiental. Mas, essa realidade promete mudar em breve. Foi colocado em pauta pelo Senado brasileiro o PL 2.159/2021 [15], o texto já foi aprovado pelo congresso, e está sob análise pela casa revisora [16]. Até o momento, o órgão licenciador de atividades que envolvam a exploração de hidrocarbonetos no Brasil é o IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio

Ambiente e de Recursos Naturais (Portal Nacional de Licenciamento Ambiental).

A Administração Pública, através da ANP, é a responsável por promover licitações e celebrar contratos em nome da União, com os concessionários em atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural, seja na modalidade de concessão ou partilha de produção. Quando estabelecido o contrato de concessão, a próxima etapa é a escolha do instrumento convocatório, o edital de licitação, regulador das regras determinantes, e a assinatura do contrato dos procedimentos licitatórios necessários à exploração e desenvolvimentos das atividades petrolíferas, sejam elas onshore ou offshore.

Por isso, de acordo com a ANP, o Brasil opera em duas fases, a fase de Exploração e a de Desenvolvimento e Produção [17]. A fase pré-licitatória compõe a grande fase da Exploração e segue inúmeros requisitos formais previstos no instrumento convocatório de licitação para os blocos ofertados através das Rodadas de Licitações realizadas ANP. Entretanto, cabe destacar, que, apesar de se chamar fase pré-licitatória, não há uma ligação entre a viabilidade de efetivação dos termos estabelecidos nos contratos de concessões e a emissão das licenças ambientais necessárias ao início das atividades de exploração dos blocos adquiridos pelos concessionários.

Já acerca do processo licenciador, o licenciamento ambiental é um procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente concede a licença de localização, instalação e ampliação da operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, que são consideradas potencialmente poluidoras ou com alto índice de degradação ambiental, com base nas disposições legais e regulamentadoras aplicáveis em cada caso. O processo de licenciamento ambiental de hidrocarbonetos inicia quando a empresa concessionária encaminha ao órgão ambiental o material necessário para a abertura do processo.

3.3. Bolívia – Institutos Normativos

A indústria petrolífera da Bolívia ganhou importância notadamente em 1921, ano de entrada da empresa Standard Oil Company no país, responsável pela compra da empresa boliviana que explorava o petróleo na região do

Chaco, próxima à fronteira com o Paraguai e Argentina.

Dessa maneira, o marco regulatório de óleo e gás, desde 1921, passou por momentos distintos de nacionalização e entrada de empresas privadas. Em 1936, inicia-se o processo de nacionalização das fontes de hidrocarbonetos durante o mandato do presidente Coronel David Toro o qual oficializou, a partir de Decreto, a criação da estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que detinha o monopólio estatal para comercializar e explorar qualquer tipo de atividade com os hidrocarbonetos. A fundação dessa estatal ocorreu a partir de escândalos e fraudes fiscais da Standard Oil Bolívia, uma das concessionárias de matriz norte americana.

Assim, a conclusão do primeiro processo de nacionalização latino-americano na indústria petrolífera ocorreu na Bolívia, em 1936, com expropriação e confisco dos bens da Standard Oil mediante indenização de US\$ 1,7 milhão [18]. Neste primeiro momento, qualquer empresa, tanto nacional quanto estrangeira, que buscasse estabelecer qualquer tipo de parceria precisaria firmar um Contrato de Associação com a YPFB, sendo a estatal majoritária com participação maior de 50%.

Nesse contexto, a busca era por atração de investimentos privados e possibilidade de estabelecer parcerias privadas e estrangeiras, mas sem deixar de lado o investimento nacional. Em 1999, a Bolívia iniciou o fornecimento de gás natural ao Brasil através do Gasoduto Bolívia-Brasil [19]. Desde então, o Brasil passou a importar volumes crescentes deste hidrocarboneto da Bolívia, não só pelo GASBOL, mas também pelo Gasoduto Lateral Cuiabá, que teve sua operação iniciada em 2001 [20]. A Lei de Hidrocarbonetos [21], estabeleceu a nacionalização da exploração e produção de hidrocarbonetos em território boliviano. Consequentemente, ficou determinado que essas atividades seriam conduzidas através de Contratos de Prestação de Serviço, que seriam firmados entre a YPFB e outras empresas [21].

Com o Decreto Supremo nº. 28.701/2007[22], as ações de empresas como Chaco S.A., Andina S.A., Transredes S.A., Petrobras Bolivia Refinación S.A. e Compañia Logística de Hidrocarburos de Bolivia S.A, foram transferidas e nacionalizadas para que a YPFB tivesse o controle sobre a exploração e produção

de hidrocarbonetos no país. Com isso, a partir de maio de 2006, o Estado passou a receber 82% da renda, principalmente das operações da Petrobrás. Com a promulgação do Decreto [22], a YPFB estava autorizada pelo governo boliviano a estabelecer parcerias para explorar e produzir hidrocarbonetos, desde que mantivesse uma participação de pelo menos 51% [23].

Quanto à estrutura institucional, o Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHE) segue algumas exigências internacionais de governança. Em questões de transparência o site do MHE apresenta disponível as normativas, leis, decretos do supremo, os planos trimestrais de desenvolvimento de projetos de hidrocarbonetos e as auditorias. Há também uma “Unidad de Transparencia” na qual é possível enviar denúncias de corrupção para a análise do governo, além de cartazes e folhetos que podem ser baixados para distribuição.

Mais recentemente, em uma dinâmica de abertura às empresas privadas, foi sancionado o Decreto [19] que permitia que a YPFB realizasse associações para a exploração e produção de hidrocarbonetos, desde que sua participação fosse igual ou superior a 51% [24]. Em 2009, a Constituição boliviana foi alterada, modificando o tratamento jurídico para a exploração e produção em novos campos. No art. 349 da nova Carta Magna, todos os recursos naturais que compõem o território boliviano foram considerados propriedade da sociedade civil, sendo o Estado o responsável por sua administração [24]. Ficou estabelecido que estas atividades se dariam por meio de Contratos de Prestação de Serviços firmados entre a YPFB e outras empresas, em regime de concessão.

3.4. Processo de licenciamento de hidrocarboneto. Deflexões entre Bolívia e Brasil

O processo de exploração de hidrocarbonetos na Bolívia tem algumas diferenças do processo brasileiro. A Autoridade de Fiscalização de Hidrocarbonetos (ANH), órgão autônomo vinculado ao MHE, é responsável por conceder licenças para a exploração, produção, transporte, armazenamento, comercialização e exportação de petróleo e gás na Bolívia. O processo de licenciamento é regulamentado pela Lei de Hidrocarburos, que estabelece os requisitos técnicos e administrativos que devem ser cumpridos pelas empresas que buscam obter licenças. A concessão de blocos exploratórios

compete ao YPFB, a qual fica responsável, juntamente com a empresa exploradora, de executar as atividades de exploração, produção e transporte dos hidrocarbonetos.

3.5. Peru

Ao longo dos anos, o Peru tem promulgado uma série de leis e regulamentações que abordam questões relacionadas aos hidrocarbonetos, incluindo a Lei de Hidrocarbonetos (Lei 26.221), de 1993 [25], aprovada durante o governo do presidente Alberto Fujimori, entre outras que estabelecem a base para a exploração, produção e comercialização de petróleo e gás no país, abordando questões como a concessão de licenças, royalties, proteção ambiental e direitos das comunidades locais.

Além disso, o Art. 6, alínea “c”, obriga a empresa estatal de direito privado, organizada como sociedade anônima, PERUPETRO.SA, a criar um banco de dados que conste as atividades da empresa, bem como todos os dados, financeiros ou não, vinculados às atividades. Este deve ser administrado por pessoas dissociadas da PERUPETRO.SA. No entanto, a estatal deve ter parte na subsidiária encarregada da administração do banco de dados.

O apanhado de legislações que se segue, é referente a aprovação e alterações na lei 26221: 1) A lei 26.734/31/12/1996 [26] é o dispositivo que regula o Organismo Supervisor de Inversión en energía – (OSINERG). O órgão tem personalidade jurídica de direito público interno, e goza de autonomia funcional, técnica, administrativa, econômica e financeira e pertence ao ministério de Minas e Energia. Tem como função, não somente a fiscalização referente aos hidrocarbonetos, mas também a fiscalização do setor elétrico e de minério.

A lei citada é complementada pela lei 27699-16/04/2002 [27], que, por sua vez, tem caráter de lei complementar de fortalecimento institucional e abrange os poderes do OSINERG para além da fiscalização, lhe dando poderes para infringir atos administrativos quando as atribuições das empresas do setor estiverem em desacordo com a legislação vigente. 2) A lei 27332-29/07/2000 [28] é o marco legal dos organismos reguladores do investimento privado de energia nos serviços públicos, estabelecendo, em seus respectivos âmbitos, as funções de supervisionar, regular e fiscalizar tais

investimentos, bem como versa sobre os órgãos fiscalizadores nacionais.

A referida lei define os órgãos fiscalizadores como organismos públicos descentralizados submetidos à presidência do conselho de ministros, tendo personalidade jurídica de direito público interno, gozando de autonomia administrativa, funcional, técnica, econômica e financeira; 3) Lei 27377-07/12/2000[29]: Atualiza os Arts. 22-A, 45 e 46 da lei orgânica de hidrocarboneto.

Por último, 4) DECRETO SUPREMO 042/2005[30]: Aprova em texto único o ordenado da lei orgânica de hidrocarbonetos. O Art. 11 vem em complemento ao Art. 10 da mesma lei, que dispõe sobre a celebração de contratos, bem como a aprovação mediante decreto supremo a ser referendado pelos ministros de economia e finanças e de Minas e Energia, em um prazo de até 60 (sessenta) dias. Caso não seja referendado no prazo, o contrato perderá sua eficácia, tal como ocorre no direito brasileiro. Já o Art. 10 da lei [29] elenca, de forma taxativa, as modalidades contratuais a serem utilizadas para que se possa executar as atividades de exploração e exportação dos hidrocarbonetos.

A doutrina do direito peruano enxerga os recursos naturais com uma repartição dúplex, os recursos naturais e os recursos da natureza. O artigo 66 da Constituição afirma que "os recursos naturais, incluindo o subsolo, o mar territorial, a zona marítima, o espaço aéreo e a órbita terrestre, são propriedade do Estado", tais como o gás natural, petróleo, ouro, e outros hidrocarbonetos e minérios. Já o termo “recursos da natureza” é usado para se referir a todos os elementos da natureza, incluindo aqueles que não são diretamente utilizáveis pelo homem, como o solo, o subsolo, as águas, a atmosfera, a fauna e a flora.

A vista dos demais países analisados, o Peru possui uma legislação bastante sólida e complexa, isso porque as previsões legais peruanas destacam-se, além de tudo, pela quantidade. A Lei 30.327, aprovada em 2015 [27], gerou uma série de mudanças na regulamentação da indústria de petróleo e gás no Peru, em especial, a criação do Fundo de Desenvolvimento Sustentável de Hidrocarbonetos, que é financiado com uma parte dos royalties pagos pelas empresas de petróleo e gás. O Fundo é destinado a financiar

projetos de desenvolvimento sustentável nas regiões produtoras de petróleo e gás do Peru. Esta lei também carregou uma série de regras para promover a transparência e a accountability na indústria de petróleo e gás.

Essas regras incluem a exigência de publicação de informações sobre as atividades das empresas de petróleo e gás e a criação de um órgão independente para fiscalizar a indústria. Em 2017, a Lei de Hidrocarbonetos [29] foi substituída pelo Decreto Legislativo 1090 (2017) criando o Regime de Concessão Única, que substituiu o regime de concessão por blocos. O Regime de Concessão Única permite que as empresas explorem e produzam hidrocarbonetos em uma área contínua, sem a necessidade de obter concessões separadas para cada bloco, o que facilitou ainda mais o processo de extração de hidrocarbonetos, beneficiando as empresas concessionárias.

Atualmente, a estratégia nacional de exploração de hidrocarbonetos é definida pelo Ministério de Energía y Minas (MINEM). A Dirección General de Hidrocarburos (DGH)³⁵, é a agência do MINEM responsável por propor e/ou emitir normas, guias, diretrizes, procedimentos, planos, programas e projetos necessários do subsetor de hidrocarbonetos, por realizar estudos, compilar, analisar e publicar informação estatística sobre este subsector e por promover as atividades de pesquisa, exploração, transporte, armazenamento, refino, processamento, petroquímica, distribuição e comercialização de hidrocarbonetos. A agência ainda exerce a função de outorga em nome do Estado para atividades de hidrocarbonetos, conforme apropriado.

Ademais, a DGH administra o processo de licitação para a concessão de blocos de exploração de hidrocarbonetos e acompanha o desempenho das empresas concessionárias. O Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) é responsável por garantir o cumprimento das normas ambientais.

3.6. Processo de licenciamento de hidrocarboneto – Peru

O processo de licenciamento das atividades petrolíferas peruanas, diferentemente do Brasil, se baseia na expedição da Licença Prévia, Licença de Instalação e a Licença de Operação em um único documento chamado Certificação Ambiental Global (CAG). A CAG é um sistema de

certificação ambiental desenvolvido pelo Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), órgão peruano responsável pela avaliação ambiental de projetos de investimento e vinculado ao OEFA. A CAG é uma certificação voluntária, mas é considerada uma condição importante para a obtenção de licenças ambientais para projetos de exploração de hidrocarbonetos no Peru.

3.7. Compilação de dados

Todos os dados podem ser observados no quadro comparativo referente aos hidrocarbonetos na página 111 do dossiê mencionado.[1]

4. CONCLUSÃO

Diante do exposto, podemos concluir que o arcabouço jurídico no âmbito dos hidrocarbonetos tendo como pano de fundo a tríplice fronteira Brasil, Bolívia Peru é bastante denso quanto a conteúdo. Por este motivo, a compreensão do setor dos hidrocarbonetos torna-se, muitas vezes, um obstáculo.

Devido a isso, este artigo se propõe a arrolar e analisar as normativas de cada país para, inicialmente, contornar o fator dificuldade, tanto de pesquisa quanto de interpretação das normativas, para que em um segundo momento, as informações condensadas neste artigo tornem-se ferramentas para a fiscalização popular quanto ao devido cumprimento das normativas balizadoras dos projetos de hidrocarbonetos nos países sob análise.

5. REFERÊNCIAS

[1] FELICIANO, B. F.; ROSSI, C. B.; SILVA, G. G.; BARBOSA, H. M.; DILASCIO, K. S.; PRADO, M. C.; MIRANDA, V. M. *In: Dossiê conflitos e impactos da atividade petrolífera na Pan-Amazônia: Zonas de exploração e comunidade afetadas. Anais. I fronteiras.org*, Acre: 2023. Disponível em: <https://ifronteiras.org/dossie-conflitos-e-impactos-da-atividade-petrolifera-na-pan-amazonia>. Acesso em: 24.04.2024.

[2] GUEDES, A. L.; FARIA, Alexandre. Entendendo governança internacional: estudo de caso no setor de petróleo. *Organizações & Sociedade*, v. 11, p. 171-185, 2004.

[3] KISSLER, L.; HEIDEMANN, F.G. Governança pública: novo modelo regulatório para as

relações entre Estado, mercado e sociedade?
Revista de Administração Pública, v. 40, n. 3, p. 479-499, 2006.

[4] DAVID, R. Os grandes sistemas de direito contemporâneo. São Paulo: Martins Fontes, 1989.

[5] SLAUGHTER, A.M. A Global Community of Courts. Harvard International Law Journal, v.44, 2003, p.191-220.

[6] JENSEN, G.; SGARBOSSA, L.F. Elementos de direito comparado. Ciência, política legislativa, integração e prática judiciária. Porto Alegre: Sérgio Fabris, 2008.

[7] BRASIL. Constituição (1988). Constituição da república Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

[8] BRASIL. Lei Nº 9.478/1997, de 6 de agosto de 1997. Dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1997.

[9] BRASIL. Lei Nº 13.586/2017, de 28 de dezembro de 2017. Dispõe sobre o tratamento tributário das atividades de exploração e de desenvolvimento de campo de petróleo ou de gás natural; institui regime tributário especial para as atividades de exploração, de desenvolvimento e de produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos; altera as Leis nº 9.481, de 13 de agosto de 1997, e 12.973, de 13 de maio de 2014; e revoga dispositivo do Decreto-Lei nº 62, de 21 de novembro de 1966. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2017.

[10] BRASIL. Lei Nº 12.351/2010, de 22 de dezembro de 2010. Dispõe sobre a exploração e a produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, sob o regime de partilha de produção, em áreas do pré-sal e em áreas estratégicas; cria o Fundo Social - FS e dispõe sobre sua estrutura e fontes de recursos; altera dispositivos da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997; e dá outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2010.

[11] BRASIL. Lei Nº 11.909/2009, de 4 de março de 2009. Dispõe sobre as atividades relativas ao transporte de gás natural, de que trata o art. 177 da Constituição Federal, bem como sobre as atividades de tratamento, processamento, estocagem, liquefação, regaseificação e comercialização de gás natural; altera a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997; e dá outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2009.

[12] BRASIL. Lei Nº 9.847/1999, de 26 de outubro de 1999. Dispõe sobre a fiscalização das atividades relativas ao abastecimento nacional de combustíveis, de que trata a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, estabelece sanções administrativas e dá outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1999.

[13] BRASIL. Lei Nº 12.276/2010 de 30 de junho de 2010. Autoriza a União a ceder onerosamente à Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS o exercício das atividades de pesquisa e lavra de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos de que trata o inciso I do art. 177 da Constituição Federal, e dá outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2010.

[14] BRASIL. Lei Nº 13.303/2016 de 30 de junho de 2016. Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2016.

[15] BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 2.159, de 2021. Dispõe sobre o licenciamento ambiental; regulamenta o inciso IV do § 1º do art. 225 da Constituição Federal; altera as Leis nºs 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e 9.985, de 18 de julho de 2000; revoga dispositivo da Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988; e dá outras providências. Brasília: Câmara dos Deputados, 2013. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/148785> . Acesso em: 26 abril. 2024.

[16] BRASIL, Senado federal. Brasília, DF: Senado Federal, 2024.

- [17] BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Brasília, MME, 2020..
- [18] FUSER, I., (2011). Conflitos e contratos – A Petrobras, o nacionalismo boliviano e a interdependência do gás natural (2002 – 2010). Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Política. São Paulo: Universidade de São Paulo
- [19] GOSMANN, H. Integração Gasífera na América do Sul: estudo dos casos dos gasodutos Bolívia-Brasil (GASBOL) e Lateral-Cuiabá no contexto das relações bilaterais Bolívia-Brasil. Monografia, Instituto de Relações Internacionais. Brasília: Universidade de Brasília, 2011.
- [20] EPE. EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, (2016). Marco Regulatório da Indústria do Petróleo no México. Diretoria de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, EPE-DPG-SPTAbast-NT-01-2016, EPE, Rio de Janeiro. Setembro de 2016. Disponível em: Acesso em: 26 dez. 2016.
- [21] BOLÍVIA. Ley 3.058, de 2005. Prevé el Recuperación real de los hidrocarburos.
- [18] PACHECO, C. et al. Panorama da Indústria de Gás Natural na Bolívia. Rio de Janeiro: [s.n.], 2017. Disponível em: <http://www.epe.gov.br>. Acesso em 06/10/2023.
- [22] BOLÍVIA. Decreto 29.130, DE 2007. Prevé el reservar y adjudicar áreas de interés hidrocarburífero em Zonas Tradicionales y No Tradicionales a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Asimismo, el Decreto establece los mecanismo de Asociación a ser aplicados para que YPBF desarrolle actividades de exploración y explotación por sí o em asociación.
- [23] VARGAS, M. V. Bolivia's new contract terms: operating under the nationalization regime. OGEL - Oil, Gas & Energy Law Intelligence, October, 2007.
- [24] BOLÍVIA. Constitución(2009). Constitución Política del Estado, 7-2-2009.
- [25] PERU. Ley nº 26.221, de 1993. Prevé el Ley orgánica de los hidrocarburos.
- [26] PERU. Ley nº 26.734, de 1996. Prevé el creación del organismo de supervisión y transformación energética.
- [27] PERU. Ley nº 27.699, de 2002. Prevé el Fortalecimiento institucional del organismo supervisor de la inversión em energia (osinerg).
- [28] PERU. Ley nº 27.322, de 2000. Prevé el Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada em los Servicios Públicos.
- [29] PERU. Ley nº27.377, de 2000. Prevé el Actualización em Hidrocarburos.
- [30] PERU. Decreto 042, de 2005. Prevé el Aprueban reglamento de la ley nº 27322, ley de los organismos reguladores de lá inversión privada en os servicios públicos.
- [27] Ley nº 30.327, de 2015. Prevé el promoción de las inversiones para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible.
- [30] BRASIL, Senado federal. Brasília, DF: Senado Federal, 2024.